

CLARIFICAREA UNOR TERMENI DIN CADRUL INFRAȚIUNII PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 236 COD PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Anna PALNIȚCHII

doctorand, specialitatea Drept penal și execuțional penal,
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Republica Moldova
e-mail: palnitchiienny@icloud.com
<https://orcid.org/0000-0002-2531-9339>

În acest articol sunt trasate liniile de demarcație dintre cele mai importante noțiuni din cadrul articolului 236 Cod Penal al Republicii Moldova „fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false”, aducându-se totodată o claritate multitudinii de noțiuni cu care se vehiculează în domeniu, inclusiv în legislația Republicii Moldova ce privește sistemul monetar. La finele articolului, datorită clarificărilor la care s-au ajuns, se propun titluri de lege ferenda.

Cuvinte-cheie: fals, bani, monedă, semne bănești, bancnote, monedă metalică, monedă de hîrtie, numerar, bani lichizi.

CLARIFICATION OF TERMS OF THE INFRINGEMENT PROVIDED FOR IN ARTICLE 236 OF THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

In this article outlines the dividing lines of the most important notions of Article 236 Penal Code of the Republic of Moldova “manufacturing or putting into circulation false money signs or false securities”, while bringing clarity to the many notions with which it is circulated in the field, including in the legislation of the Republic of Moldova concerning the monetary system. At the end of the article, thanks to the clarifications reached, titles of lege ferenda are proposed.

Keywords: fake, money, currency, cash signs, banknotes, metal currency, paper currency, cash.

CLARIFICATION DE CERTAINS TERMES DE L'INFRACTION PRÉVUE À L'ARTICLE 236 DU CODE PÉNAL DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Dans cet article sont tracés les lignes de démarcation parmi les notions les plus importantes dans l'article 236 CP RM „ Fabrication ou circulation de faux monétaires ou de faux titres”, tout en apportant de la clarté aux nombreuses notions avec lesquelles elle circule sur le terrain, y compris dans la législation de la République de la Moldova, concernant le système monétaire. A la fin de l'article, en raison des éclaircissements obtenus, des titres de loi sont proposés.

Mots-clés: faux, argent, monnaie, signes monétaires, billets de banque, monnaie métallique, monnaie papier, espèces.

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ, КАСАЮЩИХСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 236 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

В этой статье излагаются наиболее важные понятия статьи 236 Уголовного кодекса Республики Молдова, «изготовление или обращение фальшивых денежных знаков или фальшивых ценных бумаг», внося, в то же время, ясность во множество понятий, используемых в данной области, в том числе в законодательстве Республики Молдова о денежно-кредитной системе. В конце статьи, благодаря достигнутым разъяснениям, предлагаются изменения в законодательстве.

Ключевые слова: подделка, деньги, валюта, банкноты, металлическая монета, бумажная валюта, наличные деньги.

Introducere. Indiferent de forma sau valoarea acestora, moneda reprezintă principalul instrument de plată, existent în orice societate. Iar falsificarea acestora a necesitat introducerea în Codul Penal al RM a unui articol care să incrimineze fapta dată. La momentul actual săvârșirea unei astfel de fapte este pedepsită conform art.236 din Cod penal al Republicii Moldova, care de rînd cu falsul monetar incriminează și falsul titlurilor de valoare utilizate pentru efectuarea plăților. Infrațiunea dată se consideră una dintre cele mai vechi fapte antisociale, fiind o normă universală prevăzută de instituția „*Infrațiuni economice*”.

Metodologia de cercetare folosită. Analiza izvoarelor utilizate a fost efectuată în conformitate cu principiul obiectivității. În paralel, au fost aplicate și alte metode științifice generale de cercetare, inclusiv, cea a analizei logice, cea comparativă, metoda deducției. Printr-o clasare corespunzătoare a materialului teoretic din doctrina dreptului penal au fost atinse obiectivele propuse, care la rîndul său s-au efectuat în 3 etape ale investigației: Introducere, Expunerea conținutului de bază, Concluzii și recomandări.

Expunerea conținutului de bază. Analizând evoluția Codului Penal al RM, vedem că articolul ce vizează infrațiunea de fabricare sau punere în circulație a semnelor bănești false sau a altor titluri de valoare false a suferit careva modificări. Chiar și vechiul Cod Penal al RM prevedea infrațiunea dată, doar că era încadrată în rîndul infrațiunilor contra statului. Art. 84 al Codul Penal al RM din 1961 era intitulat „*fabricarea sau punerea în circulație a banilor falși*”. În esență, articolul dat prevedea:

„ (1) *Fabricarea în scopul punerii în circulație, precum și punerea în circulație, a biletelor Băncii Naționale a Moldovei, a monedelor, a bancnotelor, utilizate oficial în republică în calitate de mijloace bănești, sau a valutei străine false- se pedepsesc cu privațiunea de libertate pe un termen de la trei la cincisprezece ani cu confiscarea averii*”;

(2) *Aceleași acțiuni, săvârșite în mod repetat sau sub formă de îndeletnicire- se pedepsesc cu privațiunea de libertate pe un termen de la zece la douăzeci și cinci de ani cu confiscarea averii*”.

Odată cu redacția actualului Cod Penal al RM din 2002 [2], incriminarea falsurilor monetare își au continuitatea în cadrul capitolului X, intitulat „*Infrațiuni economice*” la art.236, purtând denumirea de „*fabricarea sau punerea în circulație a banilor falși sau a titlurilor de valoare false*”, ci nu în rîndul „*infrațiunilor contra statului*”.

Denumirea acestui articol a fost mai târziu modificată cu denumirea de: „*fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false*” [9]- prevedere în vigoare pînă astăzi. În același moment cu denumirea articolului a fost modificat și conținutul alin.1. Astfel, anterior alin.1 al art.236 prevedea că:

„*Fabricarea în scopul punerii în circulație sau punerea în circulație a biletelor Băncii Naționale a Moldovei, a monedelor, a valutei străine, a hârtiilor de valoare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plăților, se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.*

Iar după modificare avem următorul conținut:

„*Fabricarea în scopul punerii în circulație sau punerea în circulație a semnelor bănești (bancnotelor și monedelor metalice, inclusiv a celor jubiliare și comemorative, emise de Banca Națională a Moldovei sau de organul autorizat al unui stat străin sau al unei uniuni monetare de state străine), a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate pentru efectuarea plăților, se pedepsește...*”.

În anul 2008 legiuitorul a modificat sancțiunea pentru persoana fizică, înlocuind-o cu închisoarea de la 5 la 10 ani, în locul celei de la 7 la 15 ani [10]. Iar

în anul 2016 pedeapsa de 1000-3000 u.c. pentru persoana juridica a fost substituită cu 2000-5000 u.c.

Alineatul 2 al art.236 Cod Penal al RM a suferit 3 schimbări. Prima modificare se referă la excluderea din rândul agravantelor a săvârșirii infracțiunii de fabricare sau punere în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false în mod repetat [10].

A doua modificare are referință la faptul că anterior se considera agravantă săvârșirea infracțiunii date în proporții mari, iar actualmente doar dacă se săvârșește infracțiunea cu urmări în proporții deosebit de mari [10].

Și ultimile modificări privesc pedeapsa pentru săvârșirea faptelor de fals monetar în mod agravant: 7-10 ani pentru persoana fizică și 4000-7000 u.c. pentru persoana juridică.

Infracțiunea de fabricare sau punere în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare falsă evidențiază o noțiune destul de vastă: **falsul**, prezentă și în cadrul altor infracțiuni din codul penal, precum: *falsificarea rezultatelor votării (art.182 CP RM)*, *fabricarea sau punerea în circulație a cardurilor sau a altor instrumente de plată false (art.237 CP RM)*, *falsificarea și contrafacerea produselor (art.246, alin 2 CP RM)*, *falsul informatic (art.260, alin.5 CP RM)*, *falsificarea elementelor de identificare ale autovehiculelor (art.276 CP RM)*, *falsificarea probelor (art.310 CP RM)*, *denuțarea falsă sau plângerea falsă (art.311 CP RM)*, *declarația minciunoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă (art.312 CP RM)* etc. Cu toate acestea nici într-un act normativ sau lege nu găsim o definiție a acestei noțiuni. Cea mai reușită noțiune a falsului a fost dată de Frank Arnau, care o definea ca fiind „ceva care se pretinde a fi altceva decât este el în realitate”[5].

Falsul reprezintă ceva contrar adevărului, minciunos, plâsmuit, care sună contrar legilor armoniei și care are numai aparența autenticității [1].

Falsul cu privire la infracțiunea analizată reprezintă acea acțiune de rea-credință săvârșită prin-un

act de alterare, fie contrafacere a bancnotelor sau a altor titluri de valoare, aflate în circuitul legal și care pot fi folosite la achitarea plăților, cu scopul final al făptașului de a obține un profit.

În prezent, falsificarea este o activitate care îi ispitește ușor pe cei dornici de a obține profit pe căi ilicite, fiind determinată pe de o parte de convingerea făptuitorului că va reuși să dea aparență de adevăr produsului falsificat, iar pe de altă parte de credința că, în genere este ușor de înșelat încrederea altora [14]. Falsificarea banilor, este acțiunea săvârșită prin care aproape întotdeauna se urmărește obținerea unui profit.

Falsificarea semnelor bănești ale Republicii Moldova, în cadrul infracțiunii analizate, se consideră și emiterea banilor, chiar dacă exact ca cei autentici, de către un alt organ decât BNM.

Art. 236 Cod Penal după câte am văzut a suferit o mulțime de modificări. Chiar dacă unele modificări s-au făcut la simpla incorectitudine a sensurilor cuvintelor, totuși s-au făcut și unele de esență, precum sancțiunile. În Republica Moldova dreptul exclusiv de emisie a banilor și de punere în circulație a acestora aparține Băncii Naționale a Republicii Moldova. La fel, ea reglementează și cantitatea de punere în circulație a banilor.

Considerăm necesar a nu trece cu vederea nici prevederile Codului Contravențional al Republicii Moldova, care la art. 289¹ pedepsește fapta de „reproducere ilegală a bancnotelor și a monedelor metalice emise de Banca Națională a Moldovei”. Prevederea dată a fost introdusă în Codul Contravențional în anul 2012 și ne indică faptul că constituie o contravenție acțiunea de reproducere coloră a bancnotelor și a monedelor metalice emise de BNM, cu dimensiunea de la 2/3 la 4/3, parțială sau intergală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale. Subiect al contravenției specificate la art.289¹ Cod Contravențional poate fi

persoana fizică, persoana juridică, cât și subiectul special- persoana cu funcție de răspundere.

Dat fiind faptul că legiuitorul a modificat în ipoteza normei specificate la art.236 CP RM, noțiunea de „**bani**” cu noțiunea de „**semne bănești**”, considerăm inoportun analizarea conceptelor date. Nici cele mai importante legi în domeniu, precum „*legea cu privire la bani*” [8] sau „*legea cu privire la Banca Națională a Moldovei*” nu explică aceste noțiuni [11]. Avem doar prevederea art. 479 din Codul Civil al RM intitulată „**Banii**”, care ne indică că moneda națională, o reprezintă leul, constituind un mijloc legal de plată, obligatoriu pentru recepționarea conform valorii nominale pe întreg teritoriul Republicii Moldova [3]. De aceea această misiune rămâne pe seama doctinarilor. Ba mai mult ca atât, pe plan internațional în genere se vehiculează cu noțiunea de „**monedă**”.

Aristotel, a definit pentru prima dată banii în dependență de funcțiile acestora. Astfel, acesta spunea că orice activ care în cadrul unei zone economice îndeplinește rolul de mijloc de schimb și de plată imediat utilizabil și, implicit, funcțiile de măsură și mijloc de rezervă de valoare, reprezintă bani [4].

Din punct de vedere etimologic cuvântul „bani” nu are o proveniență cunoscută. Iar cuvântul „monedă” este de origine latină și provine de la numele zeiței Junon Moneta [6]. În dependență de originea istorică a monedelor, putem concretiza că monedele erau niște piese metalice, confecționate din diferite metale. Deși actualmente noțiunea de monedă și-a pierdut această semnificație, fiind folosită de majoritatea statelor ca desemnând nu doar piesele metalice, dar și bancnotele de hârtie. E și logic, deoarece anterior nu existase semnele bănești de hârtie. Chiar România folosește noțiunea de „**monedă metalică**” și noțiunea de „**monedă de hârtie**” ca fiind parte a noțiunii de „monedă”. În Republica Moldova „moneda” ca piesă metalică are o valoare mică, purtând denumirea populară de „**bănuți**”. La noi legiuitorul

în conținutul legii cu privire la bani prefigurează cu mai multe noțiuni. Astfel, acesta folosește cuvântul „monedă” la „**semnele bănești metalice**”, iar „semnele bănești de hârtie” le denumește „**bancnote**”.

Încă și mai abscons folosește cuvântul „bani” ca desemnând doar moneda metalică, fapt reieșind din expresia „1 leu este egal cu 100 de bani”, folosită în cadrul legii cu privire la bani, în art.1. Atunci când vorbim de bani în înțelesul legiuitorului avem în vedere acei bănuți despre care anterior menționasem.

Dacă analizăm noțiunea de „bani” și de „monedă” după explicațiile dicționarului putem aduce o claritate situațiilor confuze. Astfel, atât noțiunea de „bani”, cât și noțiunea de „monedă” poate fi analizată în sens larg, cât și în sens restrâns.

Prin „**ban**” în sens restrâns se înțelege unitatea monetară egală cu a suta parte dintr-un leu, monedă mărunță de mică valoare, mărunțiș. Astfel de semne bănești în Republica Moldova sunt : un ban, cinci bani, zece bani, douăzeci și cinci bani, cincizeci bani. În alte țări aceștia sunt numiți: cenți, centavo, sen, kuruși, copeici etc. Exact același sens îl are și noțiunea de „**monedă**” în sens restrâns, acestea două fiind echivalente. Monedele metalice sau banii metalici (monedă și ban în sens restrâns) nu sunt altceva decât niște piese monetare confecționate din diferite metale (cupru, argint, aur etc). Monedele metalice pot fi nu doar monede divizionare, dar și monede cu valoare nominală (anexa nr.1) sau chiar cu caracter numismatic (anexa nr.2).

Analizarea noțiunii de „bani” cât și a noțiunii de „monedă” se face absolut necesară și în sens larg.

Prin „**bani în sens larg**” înțelegem ca fiind un activ financiar, sursă de bogăție și mijloc de schimb. În economie banii mai sunt numiți bază monetară, aici intrând banii lichizi sau alte active lichide utilizate în tranzacțiile de zi cu zi, și, respectiv, masă monetară în sens larg, incluzând conturile de economii și depozitele la termen. Iar **moneda în sens larg** este definită ca fiind bani și cecuri care circulă în ca-

drul unei economii ca mijloace acceptate de schimb [13]. De aici iarăși vedem echivalența între aceste 2 noțiuni, din punct de vedere aplicativ. Ambele reprezintă echivalentul general al valorii mărfurilor, înfățișate sub formă de metal sau hârtie, recunoscute ca mijloc de plată și de schimb, avînd funcția de măsură a valorii, etalon al prețurilor, mijloc de circulație, de plată și de teaurizare.

În mod practic nu există nici o deosebire între monedă și ban. Însă din punct de vedere teoretic, se fac uneori 2 deosebiri: a) moneda este instituția în timp ce banul este forma concretă a monedei, b) moneda este un ban cu valoare intrinsecă (de exemplu banul confecționat din aur) în timp ce banul nu are această valoare intrinsecă [7].

În această ordine de idei, accentuăm că noțiune de valută desemnează unitatea monetară a unei țări. De aceea noțiunea de valută națională desemnează unitatea monetară a Republicii Moldova. Iar valuta internațională desemnează valuta străină, moneda altor state.

Concluzii

În Republica Moldova noțiunea de „monedă” își poartă încă forma și înțelesul istoric. Propunem ca toate actele normative cu privire la unitatea monetară a Republicii Moldova să fie revăzute, aducându-se o claritate sumedeniilor de noțiuni. Propunem să se figureze cu noțiunea de „monedă”, ca o noțiune universală în domeniu. Astfel încât moneda să încorporeze în sine „moneda metalică” și „moneda de hârtie”. Iar prin semne bănești să se înțeleagă noțiunea de „monedă” materializată (nu pe card, electronică, de cont), adică semnele bănești de hârtie, fie semnele bănești metalice (purtând actualmente denumirea și de bani lichizi). De specificat, de asemenea că semnele bănești de hârtie și semnele bănești metalice poartă denumirea de **numerar**. Iar fiindcă am amintit de banii de cont, consider că aceștia la fel sunt cuprinși de noțiunea de „monedă” fie de noțiunea de „bani”, constituind o formă a acestora: moneda elec-

tronică. Putem enumera mai multe forme a banilor, ca: banii marfă, banii lichizi, banii de cont etc.

În cazul în care, într-un anumit context se face referire la bani în general, se folosește termenul de monedă, prin „*fals de monedă*” înțelegîndu-se falsificarea banilor de orice fel [12].

Cu toate acestea denumirea articolului 236 Cod Penal al Republicii Moldova este corectă sub aspectul conținutului său, deoarece dacă am păstra noțiunea veche de „bani” din denumirea articolului, fie am înlocui noțiunea de „semne bănești” cu cea de „monedă” încercînd să facem o uniformizare a articolului dat cu reglementările internaționale, nu ar fi tocmai reușită. Aceasta s-ar datora anume faptului că noțiunea de „monedă” are în vedere și moneda de cont, iar noi avem reglementări aparte cu privire la aceasta, astfel art. 237 CP RM incriminează „fabricarea sau punerea în circulație a cardurilor sau a altor instrumente de plată false”. După părerea noastră, actele de executare a celor două infracțiuni, reprezintă o omogenitate materială, excepție pot face doar unele acte ce privesc domeniul informatic, care pot fi cu ușurință încadrate în una din infracțiunile prevăzute la capitolul XI „Infracțiuni informatice și infracțiuni în domeniul telecomunicațiilor”.

Propunem ca denumirea articolului 236 CP RM să fie modificată astfel „*fabricarea sau punerea în circulație a monedelor, titlurilor de valoare sau a altor instrumente de plată false*”, conexînd art 236 CP RM cu art.237 CP RM, deoarece atât moneda de hârtie, moneda metalică cît și moneda electronică sunt toate instrumente de plată. Iar consecințele răspunderii penale trebuie să fie același.

Cu titlu de *lege ferenda* propunem următorul conținut pentru articolul 236 CP RM:

„(1) *Fabricarea în scopul punerii în circulație sau punerea în circulație a monedei naționale false (inclusiv cele jubiliare și comemorative emise de Banca Națională a Moldovei) a cardurilor false (fie*

a altor instrumente electronice de plată), a titlurilor de valoare false (inclusiv valorile mobiliare de stat), precum și a oricăror altor instrumente de plată false (valuta străină), ce pot fi utilizate pentru efectuarea plăților;

Se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2.000 la 5.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(2) Aceleași acțiuni săvârșite:

b) De un grup criminal organizat sau de o organizație criminală,

c) În proporții deosebit de mari,

Se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau lichidarea persoanei juridice”.

Anexa nr. 1 Monede cu valoare nominală din Republica Moldova

Anul	Caracteristici	Avers-revers	
2018	<ul style="list-style-type: none"> forma: rotunda compoziția: aliaj oțel placat cu nichel; diametrul: 21,5 mm greutatea: 4.45 grame (± 3.5 %) grosimea: 1,8 mm marginea: zimțată cu trei grupe de zimți. 		
2018	<ul style="list-style-type: none"> forma: rotunda compoziția: aliaj oțel placat cu nichel; diametrul: 23,7 mm greutatea: 6.7 grame (± 3.5 %) grosimea: 2.2 mm marginea: zimțată. 		
2018	<ul style="list-style-type: none"> forma: rotunda compoziția: bimetaltul <ul style="list-style-type: none"> - interior - oțel placat cu nichel - exterior - oțel placat cu alamă diametrul: 24,4 mm greutatea: 7.1 grame (± 3.5 %) grosimea: 2.25 mm marginea: zimțată cu cinci grupe de zimți. 		
2018	<ul style="list-style-type: none"> forma: rotunda compoziția: bimetaltul <ul style="list-style-type: none"> - interior - oțel placat cu alamă; - exterior - oțel placat cu nichel; diametrul: 25,3 mm greutatea: 7.65 grame (± 3.5 %) grosimea: 2.3 mm marginea: zimțată cu profilul personalizat și cu legenda „*MOLDOVA*MOLDOVA”. 		

Anexa nr. 2 Exemplu de monedă cu caracter numismatic (comemorativă)

<ul style="list-style-type: none">• Valoarea nominală: 100 lei;• Calitate: proof;• Metal: argint;• Compoziție: 999/1000;• Masa: 31,1 grame;• Diametru: 37 mm;• Forma: rotundă;• Margine: zimțată;• Tiraj: 1000 exemplare;	

Bibliografie

1. ACADEMIA ROMÂNĂ. Dicționarul explicativ al limbii române. București: Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012, p.46.

2. Codul Penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 72-74 din 14.04.2009.

3. Codul Civil al Republicii Moldova, nr. 1107 din 06.06.2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 82-86 din 22.06.2002. Republicat în: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 66-75 din 01.03.2019, art.479.

4. DOBROTĂ, N. ș.a. *Economia politică*. București: Ed. Economică, 1995, p. 50.

5. FRANK, A. *Arta falsificatorilor, falsificatorii artei*. București: Ed. Meridiane, 1970, p. 54.

6. GHEORGHE, Șt. *Fundamente economice*. Vol. I. București: Ed. Didactică și pedagogică R.A. 1999, p. 121.

7. HUTIRA, E., CĂLIN-DINGA, E. *Teorie economică generală*. București: Ed. Hyperion XXI, 1994, p. 152.

8. Legea cu privire la bani, nr. 1232 din 15.12.1992. În: *Monitorul Parlamentului*, nr. 3 din 01.03.1993.

9. Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr.33 din 06.03.2012. În: *Monitorul Oficial al RM*, nr. 99-102 din 25.05.2012, art.30.

10. Legea pentru modificarea și completarea Codului Penal al Republicii Moldova, nr.277 din 18.12.2008. În: *Monitorul Oficial al RM*, nr.41-44 din 24.02. 2009, art.106.

11. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, nr. 548-XIII din 21.07.1995. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.297-300 art.544 din 30.10.2015.

12. MUNTEANU, M. *Bancnota națională și valutara între fals și autentic*. Chișinău: S.n., 2018, p.79.

13. SIMIONESCU, I. Al. *Dicționar financiar Harri-man*. Chișinău: Ed. Arc, 2012, p. 54, p. 241.

14. ȚARAN, L. Falsul în documente. În: *Criminalistica în serviciul justiției*: Constatări, tendințe și realizări. Materealele simpozionului internațional de criminalistică, 19-20 septembrie 2008. Chișinău: ULIM, 2009, p. 213-214.